

Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari va zamonaviy ta'lim muammolari

Namangan davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim innovatsiyalari kafedrası

o'qituvchisi Jo'rayeva Turg'unoy Umarjonovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15666524>

Annotatsiya: Maqolada talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik va metodik jihatlari tahlil qilingan. Ta'limning zamonaviy muammolari, kompetensiyaviy yondashuvning ahamiyati hamda oliy ta'limda samarali kommunikatsiya ko'nikmalarini shakllantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada talabalarning akademik muvaffaqiyati va ijtimoiy faolligini oshirish uchun kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish zarurligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: kommunikativ kompetentlik, kompetensiyaviy yondashuv, ta'lim, pedagogika, oliy ta'lim, akademik muvaffaqiyat, muloqot ko'nikmalari

Аннотация: В статье проанализированы педагогические и методические аспекты развития коммуникативной компетентности студентов. Рассмотрены современные проблемы образования, значение компетентностного подхода и вопросы формирования эффективных коммуникативных навыков в высшем образовании. Подчёркнута необходимость развития коммуникативной компетентности для повышения академической успешности и социальной активности студентов.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, компетентностный подход, образование, педагогика, высшее образование, академическая успеваемость, навыки общения

Abstract: The article analyzes the pedagogical and methodological aspects of developing students' communicative competence. It addresses contemporary educational challenges, the importance of the competency-based approach, and the formation of effective communication skills in higher education. The necessity of

enhancing communicative competence to improve students' academic success and social engagement is emphasized.

Keywords: communicative competence, competency-based approach, education, pedagogy, higher education, academic achievement, communication skills

Jahonda ta'lim muammosining dolzarbligi juda muhim masalalardan biri bo'lib, har qanday jamiyat taraqqiyoti, eng avvalo, yosh avlodning ma'naviy-axloqiy yetukligi, ishlab chiqarish salohiyatiga egaligi bilan belgilanadi. Bozor munosabatlari sharoitida esa ularning yuqori darajada intellektual qobiliyati, ijtimoiy subyektlar o'rtasidagi munosabatni yo'lga qo'yish mahorati, shuningdek, kasbiy va kundalik faoliyatni tashkil etishda ijodkorlik, muloqotchanlik, insonparvarlik, o'zaro munosabatlarni yaxshilash va ijtimoiy faollik layoqatiga ega bo'lishlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. 2030-yilgacha belgilangan xalqaro ta'lim konsepsiyasida ta'lim – taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi va barqaror rivojlanish maqsadlariga yetkazuvchi muhim faoliyat sifatida e'tirof etilmoqda. Ta'lim samaradorligi bilimli, moslashuvchan, malakali, ijodkor va kasbiy bilimlaridan samarali foydalana oladigan pedagoglar faoliyati bilan uzviy bog'liq bo'lib, jahon oliy ta'lim muassasalari talabalarining kommunikativ kompetentligini rivojlantirish, kommunikativ kompetentlikning mazmuni hamda uni tizimli tashkil etish metodikasini takomillashtirish borasida ilmiy tadqiqotlar olib borishni taqozo etmoqda.

Dunyoda pedagogik tadqiqotlarni amalga oshirish asosida talabalarning ta'limdagi muvaffaqiyatini ta'minlash, kommunikativ kompetentlik asosida amalga oshirilishi nazarda tutilmoqda. Ta'lim oluvchilarni bilim olishga hamda o'zlashtirishga bo'lgan ehtiyoji ularning oldiga qo'yilgan murakkab masala mohiyatini bilishga bo'lgan qiziqishidan yuzaga keladi. Talabalarning egallagan bilimlarini real vaziyatlarda qo'llay bilishi, fanlararo bilimlarning o'zaro integratsiyasining ta'minlanishi, mustaqil qaror qabul qilish, o'zlashtirgan ma'lumotlari asosida o'z fikrlarini asoslash, yuzaga kelgan turli qarama-qarshiliklarga yechim topa olish, muammolarni maqsadli verbalizatsiya qilish, faktlarni baholash kabi bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirishga

qaratilmoqda. Bularning barchasi kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish borasida ilmiy izlanishlar olib borishni taqozo etmoqda. Shu jihatdan talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish ta'lim jarayonini samarali tashkil etishning pedagogik va metodik imkoniyatlarini yanada kengaytirish zarurligini ko'rsatmoqda.

So'nggi o'n yillikda Yevropaning bir qancha davlatlarida va yurtimizda oliy ta'lim tizimida tubdan yangilanish jarayoni boshlandi. Ushbu islohotlarning diqqat markazida talabalar egallayotgan mutaxassislik bo'yicha chuqur bilim, zarur ko'nikma va kompetensiyalarni shakllantirish hamda rivojlantirish masalalari turibdi. Hozirgi davr jamiyati uchun mutlaqo yangi zamonaviy qiyofaga ega mutaxassislar zarur. Bunday mutaxassis nafaqat bilimdon va ijodiy fikrlovchi, balki izlanishga intiluvchan, ilmiy ma'lumotlarni mustaqil ravishda topa oladigan va ularni o'z amaliy faoliyatida samarali qo'llay oladigan shaxs bo'lishi kerak.

Olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, oliy ta'lim tizimini isloh qilish, rivojlantirish, takomillashtirish, yangiliklarga tez moslashuvchan, zamon talablariga javob bera oladigan mutaxassislarni tayyorlashning asosiy yondashuvlaridan biri *kompetensiyaviy yondashuv* hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalarida o'quv va tarbiyaviy jarayonlarning bunday usullarini joriy qilish o'z-o'zidan an'anaviy qarashlarni tubdan isloh qilishni talab qilmoqda. Bu esa o'z navbatida egallanayotgan bilim, ko'nikma va tajribalar bu borada yetarli emasligi ko'zga tashlanmoqda. Bugungi kunda pedagogika fanida olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, barcha soha va mutaxassisliklarga, o'qitish usullari, texnika va texnologiyalariga e'tibor qaratilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Lekin ana shu pedagogik usullarni tushuna olish, amaliy faoliyatda qo'llay olish masalasi eng dolzarb muammolardan biri ekanligini ta'kidlashimiz mumkin. Muammo esa ushbu sohada olingan pedagogik nazariy bilimlarni o'z amaliy faoliyatiga tatbiq eta olishida yaqqol ko'zga tashlanadi. Yanada aniqlashtiradigan bo'lsak, o'qituvchilarda nazariy bilimlarni amaliy jarayonlarda qo'llay olish mahoratining yetishmasligi yaqqol sezilmoqda. Demak, juda ko'p o'qituvchilar va pedagoglar eskirib qolgan nazariy bilimlarga tayanayotganliklarini ko'rishimiz

mumkin. Bu kabi sifatlar kompetensiyaga ega bo'lish, kompetentli pedagog nomini olish hisoblanadi.

Kompetensiya so'zi inglizcha "competence", "to compete" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "musobaqalashmoq", "raqobatlashmoq", "bellashmoq" degan ma'noni bildiradi. So'zma-so'z tarjima qilinsa "musobaqalashishga layoqatlilik" ma'nosini¹ anglatadi.

Ilmiy pedagogik va psixologik manbalarda keltirilishicha, kompetensiya, kompetentlilik o'ta murakkab, juda ko'p qismli, ko'pgina fanlar uchun mushtarak bo'lgan tushunchalardir. Shu boisdan uning talqinlari ham hajman, ham ma'no, mantiq mundariyasi jihatidan turli-tumandir.

Atamaning mohiyati "samaradorlik", "moslashuvchanlik", "yutuqlilik", "muvaffaqiyatlilik", "tushunuvchanlik", "natijalilik", "uquvlilik", "xossa", "xususiyat", "sifat", "miqdor" kabi tushunchalar asosida ham tavsiflanmoqda².

"Competentia" lotinchadan tarjima qilinganda, o'zbek tilidagi ma'nosi "tajribaga ega bo'lgan", "tajribali" degan ma'noni anglatadi. Yana qo'shimcha ma'nosini to'ldiradigan bo'lsak, ma'lum bir sohada kompetentli shaxs egallagan sohasi haqida aniq fikr yurita olish va unda samarali faoliyat olib bora olishi uchun mos bilim va qobiliyatga egaligini bildiradi.

V.S.Yelegina va S.M.Poxlebayev tomonidan Rossiyaning "Фундаментальное исследование" jurnalining 2012-yil 3-sonida e'lon qilingan "Компетентностный подход к организации обучение студентов в педагогических вузах" ilmiy maqolasida kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim sharoitida talaba o'z faoliyatidan ijodiy natija oladi va shu bilan birgalikda, muvaffaqiyat qozonishning usullari, metodlari, yondoshuvlari va uslublarini o'zlashtirib oladi. Aynan talaba tomonidan yaratilgan ijodiy natija talaba bilan o'qituvchining hamkorlikdagi ijodiy natijasi hisoblanadi. Talabanning o'zlashtirishiga baho berishdan maqsad: "berilgan ta'limning qanchalar samarador bo'lganligi darajasini aniqlash, bu birinchidan, maktabda olgan nazariy bilimlari

¹ Коммуникативная компетенция и компетентность: ретроспективный анализ и современные реалии (В.В. Яценко, И.О. Найдис, журнал "Компетентность", N 1, февраль 2020 г.)

² <https://staff.tiame.uz/storage/users/788/articles/09qrQ7j7AnyPyreEvYDgdWQd9GvnpnT7GqMfqj8b.pdf>

darajasini bilish, ikkinchidan undagi kompetensiya shakllanishi”,- deyiladi va amaliyot jarayonidagi muvaffaqiyatli faoliyati yanada tezlashadi. Bu albatta, kasb jihatdan kompetentligi bo‘lgan bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashni talab qiladi. Ta’lim o‘z oldiga qo‘ygan asosiy maqsadi talabada ijtimoiy zarur sifatlarni, kompetensiyani, shaxs sifatida o‘zini anglash, bilimlarini doimiy ravishda oshirib borish, o‘zini boshqara olish hamda faollashib borishni shakllantiradi.

Ushbu kompetensiya/kompetentlikning talabalar faoliyatiga bog‘liq tomonlarini o‘rgangan ko‘plab xorijiy va mamlakatimiz olimlarini sanab o‘tishimiz mumkin. Agarda AQSh oliy pedagogik ta’lim tizimi faoliyatiga e’tibor qaratadigan bo‘lsak, pedagogik ta’lim jarayonining asosiy maqsadlarini Valentin Pilipovskiy va Nikolay Nikandrovlarining tadqiqotlarida, AQShda o‘qituvchilarining malakasini oshirish tizimi bo‘yicha N.I.Kustinova, V.B.Gargaylarni ko‘rishimiz mumkin. Nomlari keltirilgan olimlarning tadqiqot ishlaridan AQSh hamda Rossiya ta’lim tizimi bir-birini to‘ldirib boyitgan deyishimiz mumkin. Ushbu mavzular M.Apple, D.Armstrong, D.L.Ball, D.Barnes, F.Baumgartner, M.Cochran-Smith, D.K.Cochan, L.Darling-Hammond, S.Feiman-Nemser, A.D.Glenn kabi olimlarning ilmiy izlanishlarida batafsil yoritilgan.

Kommunikativ kompetentlik talabalarning bir-birlarini to‘g‘ri anglashlari, turli ijtimoiy va akademik vaziyatlarda o‘zaro kelishuvga erishishlari uchun zarur vosita sifatida maydonga chiqadi. Muloqot jarayonida aniq, mazmunli va madaniyatli ifoda qilish qobiliyatining shakllanishi talabalarni nafaqat ta’lim olishda, balki professional faoliyatda va ijtimoiy muhitda muvaffaqiyat qozonishlariga xizmat qiladi.

Shuningdek, ta’lim jarayonida talabalar nafaqat samarali muloqot ko‘nikmalariga ega bo‘lishlari, balki mustahkam nazariy va amaliy bilimlarni ham o‘zlashtirishlari lozim. Bu esa o‘z navbatida ularga o‘quv mavzulari bo‘yicha o‘qituvchilarga savollar yo‘llash, dars jarayonidagi munozaralarda faol qatnashish, shuningdek, o‘z fikrlarini og‘zaki va yozma shaklda mantiqan asoslangan, aniq va ravon ifoda etish imkonini beradi.

Kundalik hayotda samarali muloqot qilish ko'nikmalari talabalarning shaxsiy va kasbiy hayotida muvaffaqiyatga erishishlariga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu ko'nikmalarni rivojlantirish orqali talabalar o'zlarini ko'proq anglashlari, boshqalar bilan yaxshi munosabatlar o'rnatishlari va natijada jamoada muvaffaqiyatga erishishlari mumkin.

Akademik muvaffaqiyat, talabaning o'qish jarayonida yuqori natijalarga erishishi, o'z bilim va ko'nikmalarini muvaffaqiyatli rivojlantirishini anglatadi. Talaba darslar davomida faol bo'lishi va o'z mutaxassisligiga oid fanlarni puxta egallashi lozim. Akademik muvaffaqiyat tushunchasi ko'plab omillar va ko'nikmalarni o'z ichiga oladi, jumladan o'qish qobiliyatlari, vaqtni to'g'ri taqsimlash, motivatsiya va strategik yondashuvlarni qamrab oladi. Egallangan nazariy va amaliy bilimlar talabalarning kelgusi faoliyatida zarurdir.

Xulosa qilib aytganimizda nofilologik yo'nalish talabalarining rus guruhlariga o'zbek tili darslarida talabalarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish orqali ularning o'quv faoliyati davomida yuzaga keladigan turli holatlardan samarali chiqib keta olish, so'zlardan to'g'ri foydalanib mustaqil fikrlashi, erkin muloqotga kirisha olishi, o'quvchilarga mustaxkam bilim bera olish kabi sifatlarni o'zlarida jamlay olishadi. O'zbek tilini o'qitish jarayonida talabalarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning tarkibiy tuzulmasining motivatsion, kognitiv va metakognitiv komponentlari shakllantirildi. Shu bilan birga turli axborotlarni tahlil qila olish, ularga tanqidiy yondashish va bu axborotlarga o'z fikrini bildira olish ko'nikmalariga ega bo'lishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. 2023-yil 1-may. // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 03/23/837/0241-son. – <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 2020-yil 23-sentyabr, O'RQ-637-son. // Qonun hujjatlari milliy bazasi, 03/20/637/1313-son. – <https://lex.uz/docs/5013007>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining Davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori. 2017-yil 6-aprel, 187-son. – <https://lex.uz/docs/3153714>

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori. 2017-yil 20-aprel, PQ–2909-son. // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 06/23/107/0441-son.

5. Ariyan, M., A. Modern technologies of teaching foreign languages at school: Textbook / M.A. Ariyan. - Dobrolyubova, 2013. p.108.

6. Ashurov A. Texnika oliy ta’lim muassasalari bakalavr talabalari kommunikativ chet tili kompetentsiyasining shakllanishida shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv. 13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (ingliz tili).Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – T.: 2020. – B. 12.

7. Ashurova, Oygul. "INNOVATIVE ASPECTS OF EXPERIMENTAL WORK ON THE DEVELOPMENT OF AESTHETIC CULTURE OF FUTURE SPECIALISTS OF PRESCHOOL EDUCATION." *Oriental Journal of Social Sciences* 3.03 (2023): 28-39.

8. Адилова С. Ўзбек тили машғулотларини компьютер технологиялари воситасида ташкил этиш (олий таълим муассасаларининг русийзабон гуруҳларида): Пед. фан. ном. ... дисс. –Т., 2004. –160 б.;

9. Амрахова А.К. Обучение иноязычной коммуникативной компетенции учащихся лезгин.(английский язык, основная школа): Дисс. канд.пед.наук. – Махачкала. 2015.– 212 с.;

10. Abduraxmonova Gulasal Ravshanovna. (2024). O‘QISH DARSLARI ORQALI O‘QUVCHILARNING BOG‘LANISHLI NUTQINI RIVOJLANTIRUVCHI TEXNOLOGIYALAR. *Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities*, 3(2), 40–46. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/icedh/article/view/3676>

11. Ibraximjonovna, J. M. (2022). Analytical reading is the basis of integration between subjects. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 1114-1118.

12. Коммуникативная компетенция и компетентность: ретроспективный анализ и современные реалии (В.В. Яценко, И.О. Найдис, журнал "Компетентность", N 1, февраль 2020 г.)

13. Mamayusupova Muattar Qosimjonovna.(2025). The Importance Of Implementing Effective Management Mechanisms In Educational Organizations. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*. [Vol. 3 No. 01 \(2025\): PCJPD ,79-83](#)

14. Mahmudova, M. D., & Quldasheva, M. N. (2019). USING FROM THE LEADING INNOVATIONAL METHODS IN TEACING ON THE THEME “SOCIAL-ECONOMICAL GROUPS OF THE WORLD COUNTRIES”, THE POLITICAL MAP OF THE WORLD AT THE PRESENT TIME. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(4), 270-275.

15. Nuraliyeva, K. I. (2021). BOSHLANGICH SINF OQUVCHILARINING KREATIV SALOHIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(6), 208-214.

16. OCHILOVA, F. (2025). PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS REFLECTION ON HEALTH AS THE HIGHEST VALUE OF HUMAN LIFE. *News of the NUUz*, 1(1.2), 198-200.

17. Rano, L. X. (2022). Formation of communicative competence in primary school students through productive learning. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(4), 300-307.

18. Тажибоева, Г. (2023). Описание технологий формирования критического мышления у студентов в процессе преподавания предмета воспитание. *Общество и инновации*, 4(3/S), 70-79.

19. Umarjonovna, J. T. (2024). Competency-Based Approach in Higher Education and Prospects for The Development of The Uzbek Language. *International Journal of Scientific Trends*, 3(11), 65-69.